

КОРРЕКЦИЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФЛАВОНОИДАМИ

Пардаев Фирдавс Фуркат угли

студент 2-курса Медицинского факультета, Наманганского государственного
университета

Мамаджанов Мухторжон

PhD, старший преподаватель Наманганского государственного университета
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10393938>

Аннотация. В настоящее время в мире становится всё больше нейродегенеративных заболеваний. Лечить эти заболевания флавоноидами лучше и более безвредно для организма человека.

Ключевые слова. флавоноиды, нейродегенеративные заболевания, безвредно, лечение.

Нейродегенеративные заболевания – это группа фатальных заболеваний нервной системы, во время которых происходит прогрессирующая гибель нейронов головного мозга. Наиболее распространёнными являются болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз.

Флавоноиды являются ключевыми соединениями для разработки терапевтических средств нового поколения, клинически эффективных при лечении нейродегенеративных заболеваний. Регулярное употребление флавоноидов связано со снижением риска нейродегенеративных заболеваний[1].

Генетически запрограммированное старение, а также окислительно-детерминированное старение клеток могут переплетаться между собой, потенцировать друг друга и нарушать естественный процесс гибели клеток, приводя к развитию целого ряда заболеваний. Активное развитие генной инженерии в последнее время, возможности влияния на генетически запрограммированное старение, к сожалению, пока не дали ожидаемых результатов. И не смотря на то что возможности патогенетического влияния на окислительный стресс как фактор преждевременного старения клеток и риска нейродегенеративных заболеваний также неоднозначны, попытки воздействия именно на этот механизм попрежнему представляются перспективными.

В мозге человека в процессе нормального старения происходит закономерное уменьшение количества нервных клеток [9]. В некоторых исследованиях выявлена линейная связь возраста с количеством потерянных клеток. [2].

Однако если рассматривать возраст (старение) как единственный фактор риска и пусковой механизм нейродегенеративных заболеваний, то утрата нейронов как в доклинической, как и в клинической фазе этих заболеваний также должна иметь чёткую линейную зависимость от возраста. Тем не менее, например в случае болезни Паркинсона утрата нейронов и темпы прогрессирования заболевания в начале болезни, скорее, носят экспоненциальный, а не линейный характер [9]. С помощью методов нейровизуализации было показано, что дегенеративный процесс при этом заболевании начинается за 6-7 лет до появления первых клинических симптомов, а в некоторых случаях латентный период достигает 25 лет, при этом утрата нейронов происходит значительно быстрее, чем можно было бы ожидать от нормального

старения [3]. Кроме того, и при БП, и при БА потеря нейронов носит не диффузный, а, скорее, селективный, региональный характер (клетки чёрной субстанции, нейроны гиппокампа), что опять-таки не укладывается в теорию ускоренного старения и ставит вопрос о возможных других факторах, участвующих в дегенеративном процессе. Одним из возможных механизмов повреждения клеток является окислительный стресс.

В процессе метаболизма в клетках аэробных организмов постоянно образуются токсичные активные формы кислорода, которые способны инициировать в организме реакции свободнорадикального окисления, вызывающие повреждения биомолекул, таких как белки, нуклеиновые кислоты, азотистые основания, липиды и др. Основным субстратом свободнорадикального окисления являются липиды. В проявлении токсичного действия процессов свободнорадикального окисления принимают участие все активные формы кислорода, способные образовываться в живых организмах [1, 4]. Флавоноиды подавляют перекисные процессы в самой первой-иницирующей-стадии, выступая как „ловушки” супероксид-радикала и перекиси водорода, предотвращая образование последующих более токсичных продуктов. В этом плане флавоноиды аналогичны антиоксидантному ферменту-супероксиддисмутазе. Флавоноиды функционируют как „ловушки” вторичных активных форм кислорода, пероксинитрата, перекисей липидов, а также свободных радикалов, образующихся при действии на организм токсикантов, например, хлоросодержащих. Это так называемая „цепьобрывающая” активность флавоноидов [1, 5].

Большое влияние в настоящее время уделяется биофлавоноидам-большой группе соединений с полифенольной структурой, в связи с чем проводится интенсивное изучение их биологических свойств [6]. Флавоноиды оказывают разнонаправленное действие, но ключевыми являются антиоксидантные, антирадикальные свойства и способность устранять гипоксию [1, 7].

Флавоноиды проявляют мощную антиоксидантную активность из-за наличия сопряжённых структур в молекулах флавоноидов, что позволяет им выступать в качестве улавливателей свободных электронов-гасителей цепных реакций свободнорадикального окисления [8].

В настоящее время в мире проведены многочисленные исследования о роли $[Ca^{2+}]_i$ динамики в функциональной активности нервных клеток *in vitro* и *in vivo* и изучении механизмов регулирования.

В Европе Bernardo H.M. и его коллеги (2023) проанализировали важность роли потенциалзависимых кальциевых каналов при нейродегенеративных заболеваниях базальных ганглиев. Кроме того, Nanclares C. и др. (2021) исследовал нарушение регуляции астроцитарно-нейрональной связи при болезни Альцгеймера. Tan R.S.G и др. (2021) изучали роль передачи сигналов кальций-чувствительными рецепторами в регуляции трансэпителиального транспорта кальция. Sukumaran P. и его коллеги (2021) исследовали механизмы передачи сигналов кальция регулирующие аутофагию и апоптоз, при этом была установлена важная роль ионов Ca^{2+} как центрального мессенджера в процессе трансдукции и передачи сигнала в нервных клетках Lanxin Luo и др. (2020) изучали Ионные каналы и транспортёры в функции микроглии в физиологии и заболеваниях головного мозга. Torquatto K.I. и его коллеги (2019) занимались вопросами о Роли кальций-проницаемых NMDA-рецепторов в

консолидации, восстановлении и обновлении памяти. Foster T.C. и др. (2017) исследовали центральную роль NMDA-рецепторов в окислительно-восстановительном нарушении синаптической функции при старении и болезни Альцгеймера.

В странах СНГ Гайдуков Александр Евгеньевич (2023) защитил докиорскую диссертацию на тему „Участие пресинаптических входов ионов кальция в механизмах регуляции квантовой секреции нейротрансмиттера”. Кушнирева Л.А. и Коркотян Э.А. (2018) занимались вопросами нарушения передачи кальциевых сигналов в астроцитах при болезни Альцгеймера.

В нашей республике П.Б. Усманов, Дж. Коликулов и др. (1985) проводили научные исследования, изучали влияние алколоидов и токсинов на Ca^{2+} - транспорт в синапсосомах головного мозга крыс. Г.Г. Раджабова (2009) изучала механизмы действия некоторых биологически активных соединений и электромагнитных полей на гомеостаз кальция в синапсосомах. Н.Н. Хошимов (2018) провёл исследования по изучению влияния алколоидов, полифенолов и токсинов на транспорт Ca^{2+} в синапсосомах мозга крыс. Однако из-за высокого спроса на нейропротекторные препараты, а также в связи с тем, что влияние биологически активных веществ, выделяемых из растений, на нервную систему пока не достаточно изучено, исследования в этом направлении представляются актуальными и имеющими научно-практическое значение.

Заключение. На сегодняшний день флавоноиды вызывает большой интерес у ученых. Современная наука подтверждает важную роль флавоноидов для нашего организма. Они способны оказывать нейропротекторное, кардиопротекторное, гепатопротекторное и противовоспалительное действие, замедляет процессы старения организма, снижать риск многих болезней и патологических состояний. Они имеют способность проникать через гематоэнцефалический барьер мозга и являются мощные антиоксиданты препятствуют повреждению клеток головного мозга и способны как минимум отсрочить развитие возрастных нейродегенеративных болезней, например, Альцгеймера и Паркинсона.

References:

1. Мамаджанов М.М., Ниёзов Г.Н., Муродуллаева Д.М., . (2021). Влияние цинорозида и термозозида на дыхание и фосфорилирование митохондрий. Американский журнал прикладных наук, 3 (12), 22–28. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue12-04>.
2. Calne D.B., Longston J.W. Aetiology of Parkinson's disease // Loncept, 1983, 2: 1457-1459.
3. Morrish P.K., Rakshi J.S., Bailey D.L., Sawle G.V., Brooks D.J. Measuring the rate of progression and estimating the preclinical period of Parkinson's disease with [18f] dopa pet // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry, 1998, 64:31-319.
4. Бурлакова Е.Б. и др. 1981; 1985; Зенков Н.К. и др., 1993; Барабой В.Л. и др., 1992; Полунин И.Н., 2015
5. Kredy H. Et al., 2010
6. Lepiniec L. et al, 2006
7. Рогинский В. А., 2002; Бурлев В.А. и др., 2010

8. Ratty A.K. et al., 1988; Цыдендамбаев П.Б. и др., 2006
9. Antonini A., Lenders K.I., Reist H., Thomann R., Beer. H.F., Locher.J. Effect of age on d2 dopamine receptors in normal human brain measured by positron emission topography and 11c-raclopride // Arch. Neurol., 1993, 50:474-480.

INNOVATIVE
ACADEMY